

IMPLEMENTAÇÃO INICIAL DE UM PAINEL DE MONITORAMENTO (DASHBOARD) PARA UM AMBIENTE MAKER

Pedro Lucas da Silva¹, Davi Miguel de Sena Dias², Vinícius Caputo Resende de Oliveira², Ryan Henrique Xavier Ferreira², Pedro Augusto Ramos², Elias José de Rezende Freitas²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibitaré, Belo Horizonte, Brasil (plucassilva4@gmail.com)

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibitaré, Belo Horizonte, Brasil

Resumo: Devido ao aumento da demanda do movimento *maker*, com o objetivo de obter avanços nas áreas de modelagem e manufatura digital, foi iniciado o processo de construção de ambientes *makers*. Nesse contexto, este trabalho visa monitorar um ambiente *maker* presente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ibitaré, a fim de obter informações, por exemplo, sobre os níveis de som e a luminosidade no local e, com essas informações, concluir se o espaço em questão está devidamente estruturado e seguindo as normas regulamentadoras. Para a obtenção de tais dados, foram utilizados sensores e um microcomputador Raspberry Pi 3. Ao final, foi elaborado um painel de monitoramento interativo (*dashboard*) com o auxílio do *software* Power BI, sendo possível visualizar os dados coletados adequadamente.

Palavras-chave: ambiente *maker*, monitoramento, *dashboard*.

INTRODUÇÃO

Os ambientes *makers* surgiram para atender as demandas do movimento *maker*, trazendo avanços tecnológicos em programas de modelagem e em equipamentos de manufatura digital, como impressoras 3D, máquinas de corte a laser e controle numérico computacional (SILVA, DE SOUZA e TEIXEIRA, 2019).

Na Figura 1 é possível visualizar o ambiente *maker* do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ibitaré, que faz parte do Laboratório de Prototipagem. É importante mencionar que os equipamentos presentes neste laboratório emitem ruídos e gases que podem ser prejudiciais para a saúde humana, caso ultrapassem os níveis recomendados pelos órgãos competentes, como a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Devido aos potenciais riscos à saúde apresentados pelos equipamentos, é importante monitorar informações cruciais para zelar pela segurança das pessoas que frequentam o laboratório. Segundo Rodrigues e Boullosa (2014), na área da Engenharia, monitoramento é uma atividade de precisão, permitindo controlar as variações dos dados observados, sem espaço para subjetividades. Em um ambiente como esse, a precisão das medições é um fator essencial, pois quanto maior a eficácia das

medições, mais prontamente poderão ser combatidos os riscos.

Figura 1 - Ambiente *maker* do IFMG Ibitaré. (Elaborada pelos autores, 2023).

Como indica Júnior, Cesar e Makiya (2017), o monitoramento é responsável por possibilitar uma otimização em relação ao momento no qual será necessária a intervenção humana para realizar correções. No caso proposto por este trabalho, monitorar as variáveis desejadas (temperatura, umidade, luminosidade, ruídos e gases) resultará em ações mais imediatas para garantir a saúde dos usuários do ambiente *maker*.

Neste contexto, este trabalho visa apresentar a implementação de um painel de monitoramento do

ambiente *maker* do IFMG Campus Ibirité, através da utilização de sensores responsáveis por captar informações sobre a intensidade sonora, luminosidade, temperatura, umidade e emissão de dióxido de carbono. Para esse monitoramento definiu-se os seguintes objetivos específicos: (i) identificar o tempo de exposição diária superior ao limite de 85dB; (ii) identificar o nível de luminosidade e se o ambiente tem o nível de adequado entre 500 Lux e 1.000 Lux; (iii) verificar a temperatura e a umidade; (iv) identificar se o nível de dióxido de carbono presente no espaço é inferior a 1.000 partículas por milhão.

MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo de aquisição de dados para o ambiente *maker* é constituído por uma central de processamento e por sensores que se comunicam com essa central, selecionados de maneira a obter o melhor custo-benefício.

Assim, tendo em vista o poder computacional e a facilidade de comunicação com dispositivos, escolheu-se como nó central de processamento o microcomputador Raspberry Pi 3, apresentado na Figura 2. Esse microcomputador possui dimensionamento de 85 x 56 x 17mm. Além disso, seu processador é um Quad Core de 1,2 GHz com sistema operacional de 64 bits e 1 GB de memória RAM (Raspberry Pi, 2023).

Figura 2 - Raspberry Pi 3.
(Panorama Home Center, 2023).

Para o monitoramento do ambiente foram selecionados quatro módulos de sensoriamento, compatíveis com o Raspberry Pi 3: (I) Módulo KY-38; (II) Módulo GY-302; (III) Módulo DHT11 e (IV) Módulo FC-22. As características desses módulos são detalhadas a seguir:

I) **KY-038**: O módulo KY-038 possui um microfone com sensibilidade entre 50Hz e 10kHz e um circuito de amplificação, que contém um amplificador operacional LM3939 (Eletrogate, 2023), como pode

ser visualizado na Figura 3. Além disso, apresenta duas saídas, sendo uma analógica e outra digital. Na saída analógica, o sinal do microfone é interpretado como um nível de tensão que muda de acordo com a intensidade sonora. Já na saída digital, essa assumirá nível lógico 1 (alto) ou 0 (baixo), caso o som seja mais alto ou mais baixo de acordo com o ajuste do potenciômetro.

Figura 3 - Módulo KY-038.

(Arduino e cia, c2022).

Dessa forma, o módulo foi calibrado com auxílio do aplicativo Android: Decibelímetro, ilustrado na Figura 4, que informa a intensidade de som no ambiente. Assim o nível lógico 1 da saída digital do módulo foi ajustado para valores de intensidade superiores a 85dB. Ou seja, essa calibração possibilitou a identificação de momentos em que o valor limite não-prejudicial à audição humana fosse ultrapassado e, ainda, possibilitou marcar o tempo em que essa saída permaneceu em lógica 1, tendo em vista a Norma Regulamentadora N°15, que indica que níveis superiores a 85dB não devem ultrapassar 8 horas (Ministério do Trabalho e Previdência, 2022).

Figura 4 - Aplicativo Decibelímetro.

(Elaborada pelos autores, 2022.)

II) **GY-302**: O módulo GY-302, ilustrado na Figura 5, contém o circuito integrado BH1750, um sensor digital de luminosidade capaz de determinar a quantidade de luz que incide em um determinado ambiente. Os valores obtidos pelo sensor são fornecidos em Lux (lúmen/m²), com uma faixa de operação entre 1 e 65.535 Lux (Rohm Semiconductor,

2014). Com relação aos valores de referência, é recomendado para áreas de trabalho, de acordo com a NBR 5413, uma iluminação geral na faixa de 750 Lux, não devendo ser menor do que 500 Lux e nem maior do que 1000 Lux (Associação Brasileira de Normas Técnicas, c1992).

Esse módulo utiliza uma interface serial I²C para realizar a comunicação com outros dispositivos, como o Raspberry Pi 3 utilizado neste trabalho. Vale destacar que esse módulo realiza de forma automática a calibração, ao iniciar o dispositivo.

Figura 5 - Módulo GY-302.
(Eletrogate, 2022).

III) **DHT11**: O módulo DHT11, apresentado na Figura 6, contém um sensor de temperatura e umidade, capaz de realizar medições de temperaturas entre 0° e 50°C e de umidade relativa do ar entre 20% e 90%. Sobre a tolerância da precisão das medições, os valores de temperatura medidos terão uma tolerância de $\pm 2^\circ\text{C}$, e os valores de umidade medidos terão uma tolerância de $\pm 5\%$ (Robocore, c2023).

A utilização desse sensor tem o objetivo de monitorar o ambiente para verificar se suas condições atendem à Norma Regulamentadora N° 17, onde é recomendado que os Laboratórios tenham temperatura efetiva entre 20°C e 23°C, além de uma umidade relativa do ar superior a 40% (Ministério do Trabalho e Previdência, 2022).

Figura 6 - Módulo DHT11.
Fonte: Eletrogate.

IV) **FC-22**: O módulo FC-22, representado na Figura 7, contém o sensor MQ-2, capaz de captar concentrações de fumaça (CO₂), metano (CH₄) e gás liquefeito de petróleo inflamável (GLP). A faixa de detecção do sensor varia entre 300 e 10.000 partículas por milhão (ppm), sendo que ele envia as informações

para o microcomputador através de uma saída de tensão analógica, que varia de 0 a 5V, sendo que a maior concentração de gás equivale a maior tensão. Alternativamente, ele também possui uma saída digital controlada por um potenciômetro onde é determinada uma tensão de referência, e quando a concentração de gases fica acima do nível ajustado, a saída digital fica em estado alto, e vice-versa (Winsen, 2015).

O sensor MQ-2 foi utilizado com o objetivo de monitorar as concentrações de gases no ambiente, sobretudo do gás CO₂ emitido por uma máquina de corte a laser presente no local, para verificar se elas estavam dentro dos limites estabelecidos pela ANVISA. De acordo com a Resolução n° 9 desse órgão, o valor máximo recomendado para a concentração do gás carbônico é de 1000 partículas por milhão (ANVISA, 2003).

Figura 7 - Módulo FC-22.
(Arduino Project Hub, 2023).

Após a aquisição desses módulos, iniciou-se a fase de testes de funcionamento de cada um deles. Ao final da validação, esses componentes foram soldados em uma placa fenolite perfurada, que foi posteriormente instalada no ambiente *maker* para realização da captura dos dados.

De maneira a facilitar o armazenamento dos dados coletados por todos os sensores, optou-se por salvá-los diretamente em um arquivo .CSV. Definiu-se também um tempo de salvamento de 2 minutos, sendo que, para os módulos GY-302, DHT11 e FC-22 foram salvos apenas as médias de todos os valores coletados durante o intervalo de tempo definido.

Entretanto, para o módulo KY-038, foi aplicado a Equação 1 para saber por quantos segundos, dentro dessa faixa de 2 minutos, a intensidade sonora foi prejudicial para a saúde humana.

$$T_p = \frac{120 \cdot D_H}{D_t} \quad (1)$$

em que: T_p é o tempo prejudicial em segundos; D_H é o número de dados com nível lógico iguais a 1 e D_T é o número total de dados.

Com o objetivo de obter uma melhor visualização das informações coletadas, foi construído um *dashboard* interativo através do *software* Power Bi. Esse programa é uma plataforma *business intelligence* muito utilizada na área empresarial, que possui diversas ferramentas que facilitam a apresentação de dados, de forma visual, através de gráficos e mostradores (Microsoft, c2023).

A preferência por esse *software* ocorreu devido à sua interface intuitiva e pela sua capacidade de realizar análises de dados de forma rápida e visual. Dessa forma, os arquivos da coleta feita pelos sensores podem ser carregados diretamente pelo *software*.

Por fim, foi elaborado um painel interativo, que possibilita realizar as análises necessárias para verificar se o ambiente *maker* se encontra dentro dos parâmetros desejados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro resultado obtido foi o funcionamento correto do teste realizado em *protoboard*, como ilustrado na Figura 8. Além disso, verificou com sucesso nesse teste o armazenamento dos dados no Raspberry Pi 3, como indicado pela Figura 9, em que, a data e hora da coleta também foram salvas junto com a informação do sensor.

Na Figura 10 é possível observar os módulos instalados no ambiente *maker*¹. É importante mencionar que esses dispositivos ficaram coletando dados por um período de 6 dias, funcionando 24 horas por dia. Ao todo foram coletados 8730 dados, sendo 4364 do sensor de luminosidade e 4366 do sonoro.

¹ Foi observado que, após a soldagem dos sensores na placa fenolite perfurada, o módulo FC-22 começou a apresentar problemas em seu funcionamento e, após uma análise, foi identificado que o módulo em questão queimou. Entretanto, não foi reconhecida a razão deste

Figura 8 - Teste dos sensores no *protoboard*. (Elaborada pelos autores, 2023).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TempoLux, Luminosidade							
2	2022-10-26	20:03:44.858487,235.7731069020767						
3	2022-10-26	20:05:44.859195,236.46677698020574						
4	2022-10-26	20:07:44.859935,237.38365627866898						
5	2022-10-26	20:09:44.860498,238.8868548826865						
6	2022-10-26	20:11:44.861001,236.0613007119852						
7	2022-10-26	20:13:44.861665,218.74456387591079						
8	2022-10-26	20:15:44.862218,236.13039220257065						
9	2022-10-26	20:17:44.862710,235.5124603374404						
10	2022-10-26	20:19:44.863393,234.09051228636739						

Figura 9 - Recorte da planilha dos dados de luminosidade. (Elaborada pelos autores).

Figura 10 - Módulos instalados de maneira provisória no ambiente *maker*. (Elaborada pelos autores).

Um ponto importante a mencionar é que, como foram obtidos dados, inclusive durante períodos noturnos e das madrugadas, foi necessário considerar apenas os valores medidos das 06:30 às 19:00, uma vez que não há a presença de pessoas no laboratório nos demais horários.

acontecimento e, no momento, devido às limitações orçamentárias, não foi possível a aquisição de outro. Dessa forma, foi necessário removê-lo da placa de módulos.

Figura 11 - Painel de Monitoramento do ambiente *maker*. (Elaborada pelos autores).

Assim, com base nas informações coletadas, foi possível realizar o *dashboard* interativo pelo Power BI, como mostrado na Figura 11. Esse foi estruturado com dois gráficos de colunas, dois gráficos de áreas e dois gráficos do tipo cartão. Além disso, também foi adicionado um filtro responsável por alterar os elementos gráficos a fim de exibir os dados para dias específicos de coleta. Mais detalhes das possíveis interações com esse *dashboard* podem ser visualizadas em: <https://youtu.be/ChcsH-kn-qq>.

Para o ambiente escolhido e por meio das análises a partir do *dashboard*, verificou-se que o tempo prejudicial para a audição humana não ultrapassou 2,5s, demonstrando que é seguro ocupar o ambiente *maker* sem a necessidade de usar EPIs, cumprindo, assim, com a Norma Regulamentadora N° 15.

Com relação aos dados de luminosidade no ambiente, verificou-se na média 277,78 Lux, comprovando que o ambiente tem uma luminosidade abaixo do indicado pela NBR 5413. Porém, vale destacar que essa média pode ter sido menor devido ao pouco uso da sala durante o período de coleta.

Além disso, foi identificado que o maior período com ruídos acima do desejado foi de 2,73s, enquanto o maior valor de luminosidade identificado foi 1110 Lux.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado o procedimento de aquisição e monitoramento de dados obtidos através dos sensores instalados no laboratório de prototipagem do IFMG - Campus Ibirité, ambiente *maker* escolhido para os testes e análises.

Para a visualização das informações dos dados coletados do sensor de luminosidade e do sensor sonoro foi desenvolvido um painel interativo na plataforma Power BI, que facilitou as análises feitas. Com a elaboração do *dashboard* foi possível observar, por exemplo, que houve um tempo prejudicial, em média, inferior a 2,5 segundos e, em relação a luminosidade, uma média de 277,78 Lux.

Por fim, com relação a estudos futuros, será realizada a coleta dos dados de CO₂, de temperatura e umidade. Além disso, é interessante que seja realizado o monitoramento proposto em outros locais do campus, como o laboratório de mecânica e as salas de aula.

REFERÊNCIAS

ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução - RE nº 9**, de 16 de janeiro de 2003. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2003/rdc0009_16_01_2003.html>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Iluminância de interiores NBR 5413. Rio de Janeiro, c1992. Disponível em: <<http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM802/NBR5413.pdf>>.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **Norma Regulamentadora 15 - Atividades e Operações Insalubres**. Portaria nº 426, de 07 de outubro de 2021. Brasília, DF: MTP. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-15-anexo-01.pdf>>.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia.** Portaria nº 4219, de 20 de dezembro de 2022. Brasília, DF: MTP. Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2022.pdf>>.

JUNIOR, Adalberto Manoel. CESAR, Francisco Ignácio Giocondo. MAKIYA, Ieda Kanashiro. **Indústria 4.0: monitoramento e avaliações em tempo real como suporte a decisões humanas rápidas e efetivas. Um estudo de caso da manutenção preditiva inteligente.** In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 37., 2017, Joinville. Disponível em: <https://abepro.org.br/biblioteca/TN_WPG_238_376_31698.pdf>.

RASPBERRY PI. Raspberry Pi 3 Model B. 2023. Disponível em: <<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/>>

RODRIGUES, Roberto W S. BOULLOSA, Rosana. **Uma Visão Conceitual da Atividade de Monitoramento e Sua Aplicação na área Social.** In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 11., 2014, Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/45820589.pdf>>.

Rohm Semiconductor. Datasheet: BH1750FVI, Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC. c2014. Disponível em: <<https://cdn.awsli.com.br/945/945993/arquivos/BH1750VFI.pdf>>.

Sensor DHT11 de temperatura e umidade. **ROBOCORE,** Santana de Parnaíba, c2023. Disponível em: <<https://www.robocore.net/sensor-ambiente/sensor-de-temperatura-dht11>>

SILVA, Lúcio de Souza. DE SOUZA, Rayse Kiana. TEIXEIRA, Clarissa Stefani. **Ambiente maker como ferramenta empreendedora.** In: CONGRESSO NACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, 4., 2019, São Bento do Sul. Disponível em: <<https://via.ufsc.br/wp-content/uploads/2019/12/Ambiente-maker.pdf>>.

Winsen. Datasheet: MQ-2, Flammable Gas Sensor. 2015. Disponível em: <[https://www.winsensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ-2%20\(Ver1.4\)%20-%20Manual.pdf](https://www.winsensor.com/d/files/PDF/Semiconductor%20Gas%20Sensor/MQ-2%20(Ver1.4)%20-%20Manual.pdf)>.